

ISPRING SUITE 8 DASTURIDA INTERAKTIV TA'LIM RESURSINI YARATISH

Quzratov Muxriddin Akram o'g'li
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hozirda mobil o'quv qo'llanmalarining foydalanish ko'lami kengligi mobile o'qitish dasturlari, didaktik o'quv resurslar, o'rgatuvchi dasturlar, kurslar va nazorat testlarini yaratish zaruratini inobatga olib iSpringSuite8 dasturida interaktiv ta'lim resursini yaratish jarayoni haqida umumiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, android smartfonlar uchun mo'ljallangan interaktiv didaktik o'quv materialini qanday qilib yaratish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mobil banking, mobil internet, mobil tijorat, mobile ta'lim, masofaviy ta'lim, iSpringSuite8, Smartfon, Interaktiv ta'lim resursi, HTML5, Временная шкала (Xronologiya), Интерактивности (Interaktivlik), Новый период (Yangi o'tish), Новое событие (Yangi hodisa).

Bugungi kunda mobil banking, mobil internet mobil tijorat va shu kabi so'zlari kirib kelayotgani hamda mobil qurilmalar foydalanish ko'laminin kengligi mobile android tizimlar uchun mo'ljallangan o'qitish dasturlari, didaktik o'quv resurslar, o'rgatuvchi dasturlar, kurslar, nazorat testlari va shu kabi interaktiv ta'lim resurslarini yaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Natijada endi masofaviy ta'lim bilan birgalikda mobile ta'lim kirib kelmoqda. Interaktiv elektron topshiriqlar - o'qituvchiga ta'lim oluvchilarning individul imkoniyatlarini hisobga olgan xolda mustaqil va nazorat ishlari uchun tartibga keltiradigan topshiriqlar majmuini o'zida aks ettiruvchi axborot manbasining muhim ko'rinishidir. Yaratilgan topshiriqlar ta'lim oluvchilarga an'anaviy "qog'oz"li va elektron variantlarida tavsiya etilishi mumkin. Shuningdek matn qismi chegaralangan bo'lishi kerak - chunki buning uchun oddiy darsliklar mavjud, kompyuterdan olingan materiallarni chuqurroq

o‘zlashtirish uchun esa qog‘oz va qalamlar xizmat qilish kerak. Shuning uchun, elektron darsliklar yaratish jarayonida bir necha pirntsiplarga amal qilish zarur. Ularni qisqacha ko‘rib chiqaylik. Ushbu tamoyil to‘plash prinsipi ham deb ataladi. Yagona elektron komplekslarda va bibliotekalarda joylashtirish va ularga yangi bo‘lim va temalar bilan kengaytirish formatida bajarilgan bo‘lishi lozim. Bizning mobile android tizimida ishlaydigan smartfonlarimizda HTML5 formatida “Nashr etilgan” resurslarni ochish imkoniyati mavjud. Bu formatdagi va ko‘plab boshqa turdagi interaktiv ta’lim resurslarni yaratish uchun esa iSpring Suite dasturi yaqindan yordam beradi.

Biz Временная шкала (Xronologiya)sini yaratishni ko‘rib chiqamiz. Buning uchun iSpringSuite8 dasturini ishga tushirib, Интерактивности (Interaktivlik) bo‘limiga o‘tib ro‘yxatdan Временная шкала resursini tanlaymiz. Natijada bizga Временная шкала (Xronologiya) resursini yaratish oynasi ochiladi (Illova.1-rasm). Oynada Введение (Kirish) va Заключение (Xulosa) tugmalariga bosib Xronologiyaresursi nima haqida ekanligini, uning o‘z ichiga olgan ma’lumotlari haqida qisqacha yozib o‘tish mumkin. Bizdagi Временная шкала (Xronologiya)da kirish qismiga “Ushbu ta’lim resursi tanlangan mavzu bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchalar tavsifini o‘z ichiga olgan!” deb yozamiz. Xulosani “Muallif haqida” deb nomlab resurs yaratuvchi ya’ni o‘zimiz haqimizda ma’lumot yozishimiz mumkin. Временная шкала (Xronologiya)ni ko‘pincha aynan bir mavzudagi rasmlil ma’lumotlarni xronologik ko‘rinishda, har bir bandga bir nechta sahifalarni bog‘lab namoyish etish uchun qo‘llaniladi. Biz esa har bir bandan savol matnini berish va tarkibiy sahifadan esa savolning javobini berish maqsadida foydalanamiz. Yangi o‘tish bandini yaratish uchun ishchi paneldan Новый период (Yangi o‘tish) tanlanadi. Keyin Заголовок периода: (O‘tish sarlavhasi) bandiga “1-savol” deb yozamiz. Shu holatda ishchi paneldan Новое событие (Yangi hodisa) tanlanadi. U 1-savol o‘tish tugmasi ichida joylashadi. Unga bosib xuddi o‘tishda nom berilganidek, sarlavhaga savolni yozamiz. Введите текст ya’ni matn kiritish qismiga o‘tib savol uchun javoblar, ma’lumotlar, rasmlar va boshqalarni

joylashtiramiz. Matnni formatlash imkoniyatidan foydalanib, uni o‘qish uchun qulay va chiroyli ko‘rinishda kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda rang berish va shrift bilan ishlash tugmalari sarlavha bandida ochiq, ko‘rinarli holatda bo‘ladi. Shunday qilib chiroyli ko‘rinish va dizayndagi 1-o‘tish savolini hamda javobini tayyorlagandan so‘ng uning ustiga sichqonchani o‘ng tugmasini bosib Дублирирует событие (Ichki hodisani nusxalash) va Дублирирует период (O‘tish bandini nusxalash) yordamida bandlar va ularning tarkibida ichki tarkibiy sahifa (hodisa)larni joylashtirish mumkin. Savollar va ularning javoblari o‘tish bandlarga, ichki sahifalarga kiritilgandan so‘ng biz shunchaki ko‘rinib turishi lozim bo‘lgan 1 dan 10-savolgacha nomlagan bandlarimizga bosganda bo‘sh sahifa chiqmasligi uchun va tugmalar rangi, shriftini o‘rnatish, stil tanlash uchun ishchi paneldan Настройки tugmasiga bosamiz. Ochilgan sozlash oynasida Описание периода (O‘tish ma’lumotlari) dan bayroqcha belgisini olib tashlaymiz. Shu holatda shrift turi, rangi, sarlavha dizayni hamda stilni ham tanlashimiz mumkin bo‘ladi.

Временная шкала (Хронология) интерактив ta’lim resursi tayyorlash jarayonlari yakunlangach, uni saqlab qo‘ygan holatda imlo va mantiqiy xatolarni tekshiramiz. Kerakli tahrirlashlar yakunlangach Временная шкала (Хронология)ni yaratishning oxirgi bosqichi ya’ni uni mobile fayl sifatida “Nashr etish” bosqichiga yetib kelamiz. Buning uchun ishchi paneldan Публикация(Nashr etish) tugmasi tanlanadi. Ochilgan iSpring Visuals oynasida Главная bandi tanlangan bo‘lishi lozim. Заголовки интерактивности (Интерактив resursning sarlavhasi)ga sarlavhasini yozamiz. Локальная папка (Joylashish parkasi) da esa nashr etiladigan resurs faylning joylashadigan parkasi ko‘rsatiladi.

Виходной формат (Nashr etilish formati) bo‘limidan Для мобильных (HTML5) (Mobile uchun) turini tanlab Опубликовать tugmasini bosamiz. Natijada bizga android smartfonlar ochishiga mo‘ljallangan HTML5 formatidagi web-fayl yaratiladi. (1-rasm) Uni bemaolol android smartfonlarda ochib foydalanish mumkin bo‘ladi.

1-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aripov A. N., Mirzaxidov X. M., Shermatov Sh X., Saidxodjayev S. R., Hasanov P. F., Amirov D. M., Bakirov O. A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati. Toshkent-2004

2. Абдуқодиров А.А., Пардаев А. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти.

Т:-2009. «Фан» -145.

3. N.A.Qayumova. Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari fanidan o‘quv – uslubiy majmua. Qarshi – 2017.

4. Quzratov Muxriddin. Informatikadan elektron darslik yaratish uslubiyot. Bitiruv malakaviy ishi. Ilmiy rahbar A. A. Абдуқодиров. Qarshi. 2018.